

Raqamli transformatsiya sharoitida budjet-soliq siyosatining zaruriyati va uni bevosita soliqlarning yig'iluvchanligiga ta'siri

Amirov Abror Uktamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot va universiteti mustaqil izlanuvchisi,

[+99893 231-06-32](tel:+998932310632)

Annotatsiya. *Ushbu ilmiy maqolada 2019-2023-yillardagi davlat budjeti daromadlari va xarajatlarining ijrosi hamda olib borilayotgan budjet-soliq siyosatining natijalari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli transformatsiya sharoitida bevosita soliqlarning yig'iluvchanligini oshirish, norasmiy va yashirin iqtisodiyot qisqartirish, davlat budjetiga qo'shimcha daromad zaxiralarini jalb etish masalalari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Davlat budjeti, davlat budjeti daromadlari, davlat budjeti xarajatlari, budjet-soliq siyosati, bevosita soliqlar, raqamli transformatsiya, elektron tijorat, norasmiy iqtisodiyot, yashirin iqtisodiyot.*

So'nggi yillarda davlat boshqaruvi sohasi, jamiyat, shuningdek, iqtisodiyotning barcha jabhalariga raqamlashtirish jarayoni jadal kirib kelmoqda. Buni hattoki kundalik hayotimizda ham ko'rishimiz mumkin. Hozirda barcha davlat tashkilotlari va xo'jalik yurituvchi subyektlar o'zlarining biznes jarayonlariga yangi raqamli texnologiyalarni qo'llagan holda, raqamli transformatsiyani vujudga keltirmoqda. Buning natijasida ma'lumotlarni saqlash va uzatish, tahlil qilish, ularning ishonchligini ta'minlash kabi masalalar ijobiy hal qilinmoqda.

Shuningdek, iqtisodiy faoliyatning yangi turi – elektron tijorat (axborot tizimlaridan foydalangan holda tovarlarning oldi-sotdisi)ning yanada rivojlanishiga, uning subyektlari sonining oshishiga katta turtki bo'lmoqda.

Mana shunday raqamli transformatsiya jarayonida davlat budjeti daromadlarining barqarorligini oshirish va samarali budjet-soliq siyosatini yuritish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi farovonligini ta'minlash maqsadida yildan-yilga davlat budjeti xarajatlari ortib bormoqda. (1-rasm)¹

¹ Ushbu diagramma <https://openbudget.uz/> O'zbekiston Respublikasi "Ochiq budjet" portali ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

1-rasm. 2019-2023-yillarda davlat budjeti xarajatlari ijrosi

Albatta, ushbu xarajatlarni o‘z vaqtida va samarali amalga oshirish davlat budjeti daromadlariga bog‘liq hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining Budget kodeksiga ko‘ra davlat budjeti daromadlariga quyidagilar kiradi:

solliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar;

davlat aktivlarini joylashtirish, foydalanishga berish va sotishdan olingan daromadlar;

meros, hadya huquqi bo‘yicha davlat mulkiga o‘tgan pul mablag‘lari;

yuridik va jismoniy shaxslardan, shuningdek chet davlatlardan tushadigan qaytarilmaydigan pul tushumlari;

rezident-yuridik shaxslarga berilgan budget ssudalari, kredit liniyalari va chet davlatlarga ajratilgan kreditlar mablag‘larini qaytarish hisobiga to‘lovlar, shuningdek ular bo‘yicha foizli tushumlar;

qonunchilikka muvofiq boshqa daromadlar hisobidan shakllantiriladi.

Davlat budjeti daromadlari tarkibida solikli daromadlar salmoqli o‘rinni egallaydi.

O‘tgan davr mobaynida davlat budjeti xarajatlarida bo‘lgani kabi davlat budjeti daromadlarida ham sezilarli o‘sish kuzatilgan.

Masalan, 2019-yilda davlat budjetiga 112,2 trln.so‘mlik daromadlar kelib tushgan bo‘lsa, 2023-yilda bu ko‘rsatkich 231,7 trln.so‘mni tashkil qilgan. Buni quyidagi ayrim soliq turlari kesimida ham kuzatishimiz mumkin. (1-jadval)²

**2019-2023-yillarda bevosita soliqlarning
davlat budjetiga tushumi miqdori**

(trln.so‘mda)

1-jadval.

Soliq turlari	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
Bevosita soliqlar	31,7	45,2	58,9	64,4	73,1
<i>Shundan</i>					
Foyda solig‘i	16,4	28,7	38,4	37,6	40,8
Aylanmadan olinadigan soliq	2,0	1,4	1,6	2,5	2,4
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i	13,3	15,1	18,9	24,3	29,9

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan soliq tushumlarining o‘shishiga birinchi navbatda mamlakatimizning yalpi ishki mahsulotining oshishi, hududlarda yangi ishlab chiqarish obyektlarining amaliyotga joriy etilishi, shuningdek, ish haqi miqdorining oshishi hamda budjet-soliq siyosatidagi ijobiy o‘zgarishlar sabab bo‘lmoqda. Jumladan, fuqarolarning budjet jarayonida ishtirok etishdan manfaatdorligi, o‘zini o‘z band qilish tizimining soddalashtirilishi, aylanmadan olinadigan soliq bo‘yicha qat’iy belgilangan soliq stavkalarining joriy etilishi va boshqalar. Biroq, davlat budjeti ijrosining umumiy tahlili shuni ko‘rsatmoqdagi, davlat budjeti xarajatlari va daromadlari o‘rtasidagi

² Ushbu jadval <https://openbudget.uz/> O‘zbekiston Respublikasi “Ochiq budjet” portali ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

tafovut kengayib bormoqda. Masalan, 2019-yilda ushbu farq 5,8 trln.so‘m bo‘lsa, 2022-yilda 34,8 trln.so‘m, 2023-yilda 49,4 trln.so‘mni tashkil etgan. (2-rasm)³

Bu esa budjetga qo‘shimcha daromad manbalarini jalb etishni taqozo qiladi. Ushbu jarayonda qo‘shimcha daromad zaxiralarini aniqlash doimo dolzarb sanaladi. Shuning uchun bu borada quyidagi chora-tadbirlarning amalga oshirilishini maqsadga

2-rasm. 2019-2023-yillarda davlat budjeti ijrosi

muvofiq deb hisoblaymiz:

Amaldagi soliq imtiyozlarini qayta ko‘rib chiqish. Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i hamda aylanmadan olinadigan soliqning davlat budjeti daromadlari tarkibidagi ulushini ko‘paytirish maqsadida elektron tijorat ishtirokchilari uchun foyda solig‘i stavkasini amaldagi 7,5 foizdan 10-12 foizgacha, shuningdek, aylanmadan olinadigan soliq stavkasini 2 foizdan 3-5 foizgacha oshirish zarur. Sababi dastlabki bosqichda ushbu soliq imtiyozi elektron tijoratni qo‘llab-quvvatlash maqsadida joriy etilgan.

³ Ushbu diagramma <https://openbudget.uz/> O‘zbekiston Respublikasi “Ochiq budjet” portali ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Hozirgi kunda esa elektron tijorat (elektron savdo, elektron xaridlar) tobora rivojlanib bormoqda. Buni elektron tijorat savdo hajmining o‘shishida ham kuzatish mumkin. (3-rasm)⁴

Buning natijasida tadbirkorlik subyektlari o‘rtasida raqobat muhiti yaxshilanib,

3-rasm. Elektron tijorat savdo hajmi

foyda va aylanmadan olinadigan soliqlar bo‘yicha davlat budjetiga tushumlar hajmi ortadi.

Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda norasmiy va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish. Bugungi kunda rasmiy ravishda davlat ro‘yxatidan o‘tmasdan, ijtimoiy tarmoqlar orqali tovarlar sotuvini amalga oshirayotgan “onlayn tadbirkorlik subyektlari” soni ko‘paymoqda. Ushbu fuqarolarning rasmiy faoliyat bilan shug‘ullanishini ta‘minlash maqsadida bank plastik kartochkalariga kunlik tushumlar soni bo‘yicha ma‘lum bir me‘yorni (masalan bir kunda 30-40-marta) o‘rnatish zarur. Bunda tegishli tijorat banklari tomonidan tushumlar soni belgilangan me‘yordan ortiq bo‘lgan bank plastik kartochkalari egalari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar onlayn ravish soliq organlariga taqdim etib borilishi kerak.

Yuqorida keltirilgan holat norasmiy iqtisodiyotning bir ko‘rinishi hisoblanadi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra norasmiy va yashirin iqtisodiyotning mamlakatimiz

⁴ Ushbu diagramma <https://stat.uz/> O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi sayti ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

YaIMdagi ulushi 35,5 foizni tashkil etib, 2023-yildagi hajmi 2019-yilga nisbatan qariyb 2 barobarga oshgan yoki 231,4 trln.so‘mdan 422,8 trln.so‘mga yetgan. (4-rasm)⁵

4-rasm. Jami norasmiy va yashirin iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, mamlakatimizda olib borilayotgan budjet-soliq siyosatidan ko‘zlangan asosiy maqsad soliq to‘lovchilarni soliqdan qochish emas, balki uni o‘z vaqtida to‘lashdan manfaatdor bo‘lishi, to‘layotgan soliqlarining ijtimoiy ahamiyati haqida keng ma’lumotlarga ega bo‘lishiga alohida e’tibor qaratilishini ta’minlash hisoblanadi. Shuning uchun budjet-soliq siyosati doimo takomillashtirilib borilishi kerak. Chunki, budjet-soliq siyosati daromadlar bazasini mustahkamlash bilan bir qatorda, budjet taqchilligini tartibga solish, shuningdek, davlat daromadlarini, avvalo soliqlarni to‘liqligicha budjetga tushirish darajasiga ta’sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Budjet Kodeksi. 2013-yil 26-dekabrda O‘RQ-360.
2. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (yangi tahriri) 30.12.2019-yil.

⁵ Ushbu diagramma <https://stat.uz/> O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

3. O‘zbekiston Respublikasining “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risida” O‘RQ-886-son Qonuni, 25.12.2023-yil.

4. Xudoyqulov S.K., Babayev Sh.B. “Soliq tushumlari hisobi va prognozi”: Darslik. – T.: “IQTISODIYOT”, 2020. – 294 b.

Internet saytlari:

1. www.lex.uz
2. www.imv.uz
3. www.openbudget.uz
4. www.soliq.uz
5. www.stat.uz